

**« DE LA DATA AU MARKETING AUTOMATION : LA MESURE DES
RESULTATS AU SERVICE DE L'AMELIORATION DES STRATEGIES
MARKETING »**

REDIGE ET SOUTENU PAR :

BLOT ANTOINE

PROMOTION SOIR 2022 / 2023

DIRECTEUR DE MEMOIRE :

SABRI OUIDADE

DATE DE LA SOUTENANCE :

21 OCTOBRE 2023

INSTITUT D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES DE PARIS

L'UNIVERSITE N'ENTEND DONNER AUCUNE APPROBATION NI IMPROBATION AUX OPINIONS EMISES
DANS CE MEMOIRE: CES OPINIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME PROPRES A LEUR
AUTEUR.

Remerciements

J'aimerais ici adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes qui m'ont accompagné dans la réalisation de ce mémoire et durant ce Master.

A l'ensemble de l'équipe de l'IAE et du corps professoral pour la qualité de l'enseignement mais également aux perspectives qu'ils m'ont apportées.

Plus particulièrement à Ouidade Sabri, pour les conseils et l'expertise qu'elle m'a promulgués et pour la motivation qu'elle insuffle au quotidien. A la confiance qu'elle m'a donnée de pouvoir participer à ce Master qui me donne l'opportunité de valoriser mon parcours et m'offre de nouvelles perspectives d'avenir.

A l'ensemble de la promotion 2022-2023 et plus particulièrement à Frédéric, Maxime et Wendy sans qui cette formation aurait été moins savoureuse.

A ma femme, qui a su m'encourager et m'épauler quand les journées se faisaient longues.

A mon fils, qui a su m'accompagner, à sa façon, dans les nuits de travail.

Enfin à tous mes proches dont le soutien a été grandement apprécié.

Table des matières

Remerciements	3
Note de synthèse.....	6
Introduction.....	8
I. Big Data – marketing – stratégie : enjeux et limites d’un nouvel écosystème	10
1. Le marketing à l’ère de la big data	11
a. Un quotidien marqué par « la data »	12
b. Des enjeux stratégiques pour les sociétés	13
2. Capitaliser sur les données : un enjeu de taille.....	15
a. CRM, DMP CDP, ETL, workflow.....	16
b. Des systèmes à intégrer à l’analyse de l’expérience client	20
3. La qualification des KPI : une étape obligatoire dans toute stratégie data-marketing.....	21
a. La bonne définition de ses objectifs et de ses KPIs	21
b. Big data, soft data ? Comment gérer au mieux les stratégies multi-levier	23
II. Exploiter intelligemment la data : La refonte de site internet pour des enjeux commerciaux	26
1. Analyse des problématiques existantes	26
a. Caractéristiques et enjeux des deux sites internet	26
b. Problèmes spécifiques aux deux sites	27
2. Définition des enjeux data pour la prise de décision marketing.....	29
a. Le rôle des données dans l’optimisation des campagnes marketing et de l’expérience client	30
b. Alignement des enjeux data avec les objectifs marketing et commerciaux.....	32
3. Mise en place de la stratégie et création des workflows	34
a. Dans le cadre de la création d’un workflow d’avant refonte.....	35
b. Dans le cadre de la création d’un workflow d’analyse de donnée et KPI	39
c. Déploiement et consolidation des outils.....	43
III. Les enjeux et les risques d’un modèle de marketing data drive	46
1. Le data marketing au service des stratégies marketing	46
a. Le croisement de donnée pour faciliter la prise de décision	46
b. La donnée avec comme objectif la profitabilité et la flexibilité	48
2. Fiabiliser et consolider les données	49
a. Documenter et protéger ses données.....	49
b. Les risques d’une stratégie data-driven	52
3. Data et éthique : s’engager dans une approche minimaliste	54
a. Revisiter le big-data avec une approche data-éthique : une solution gagnante ?.....	54
b. L’éthique des données au service de la stratégie marketing et commerciale	56

Conclusion	57
Bibliographie.....	59

Note de synthèse

La problématique centrale du mémoire réside dans la complexité de l'utilisation de la data à des fins marketing et commerciales. Comment les entreprises peuvent-elles capitaliser sur la data pour améliorer leurs performances tout en respectant l'éthique et en évitant les risques associés à une utilisation inappropriée des données ? Cette question essentielle guide l'ensemble de l'analyse menée dans le mémoire.

La méthodologie employée repose sur une combinaison de recherche documentaire, d'études de cas et d'analyses. Ce mémoire présente notamment un exemple d'entreprise qui cherche à intégrer la data dans un projet de refonte de site web.

Il repose sur plusieurs hypothèses fondamentales, notamment :

- L'importance de la data : La data joue un rôle central dans la transformation du marketing et des enjeux commerciaux, devenant une ressource précieuse pour orienter les décisions stratégiques des entreprises.
- L'équilibre entre technologie et éthique : Pour une utilisation efficace de la data, les entreprises doivent trouver un équilibre entre l'innovation technologique et les préoccupations éthiques, en garantissant le respect de la vie privée et la transparence dans la collecte et l'utilisation des données.
- Règlementation et conformité : La réglementation en matière de protection des données est une composante incontournable de l'écosystème de la data. Les entreprises doivent se conformer aux lois et aux normes en constante évolution pour éviter les risques juridiques et protéger les droits des individus.
- Éthique des données comme avantage concurrentiel : L'éthique des données ne doit pas être considérée comme une contrainte, mais comme un atout concurrentiel. Les entreprises qui adoptent des pratiques de collecte et d'utilisation des données responsables peuvent gagner la confiance des consommateurs et renforcer leur position sur le marché.

Le mémoire conclut que la data offre des opportunités considérables pour améliorer les performances marketing et commerciales des entreprises. Cependant, pour exploiter intelligemment la donnée, il est essentiel de maintenir un équilibre entre l'innovation technologique et l'éthique. Les entreprises doivent également rester vigilantes face à l'évolution de la réglementation en matière de protection des données. Enfin, l'éthique des données peut constituer un avantage concurrentiel précieux.

Les limites de ce mémoire résident dans la complexité et l'évolution constante du domaine. Les exemples et les conclusions présentés sont basés sur les connaissances et les informations disponibles au moment de la rédaction, mais les tendances et les réglementations peuvent évoluer rapidement, ce qui nécessite une veille constante.

Introduction

« *La data est hype, le geek est chic et le marketing ne sera qu'algorithmes et corrélations dans un futur proche. Super, mais c'est plus compliqué que ça...* »¹, c'est par cette phrase que Mathieu Llorens, CEO de AT Internet, commente sa vision honnête des potentiels et des limites des technologies en place et de la big data. Il décrit tout l'enthousiasme mais aussi les faux semblants que représente l'opportunité que nous fournissent les datas. Selon lui, la facilité de récolter de la donnée, sa transformation et la personnalisation ne sont que le miroir des outils utilisés et non pas des stratégies auxquelles elles doivent découler. Le lien entre la donnée brute et les dashboards ne doit pas faire l'économie des problématiques.

Dans un monde de plus en plus numérique et connecté, la collecte et l'analyse des données ont acquis une importance cruciale pour les entreprises, en particulier dans le domaine du marketing. La disponibilité croissante de données massives, conjuguée à des avancées technologiques sans précédent, a ouvert de nouvelles perspectives pour les professionnels du marketing. La promesse de pouvoir mesurer les résultats, comprendre les comportements des consommateurs et améliorer les stratégies marketing grâce à la data sont devenus une réalité incontournable.

Derrière cette apparente simplicité se cachent des défis complexes. L'utilisation efficace de la data dans le domaine du marketing ne se résume pas à la simple collecte de données et à sa présentation sous forme de graphiques et de tableaux de bord. Au contraire, elle exige une compréhension profonde des processus sous-jacents, une réflexion stratégique, et une capacité à transformer ces données en actions concrètes. En d'autres termes, la data doit être au service de l'amélioration des stratégies marketing et commerciales.

Dans ce mémoire, nous explorerons en détail l'impact de la data sur les stratégies marketing, en mettant l'accent sur la mesure des résultats. Nous examinerons comment les données sont collectées, traitées et analysées pour fournir des informations exploitables, et comment ces informations sont utilisées pour perfectionner les campagnes marketing. Nous aborderons également les enjeux éthiques et les défis liés à l'utilisation de la data dans le marketing.

¹ <https://blog.atinternet.com/fr/ne-croyez-pas-les-vendeurs-de-solutions-analytiques/>

Ce travail de recherche apporte un éclairage approfondi sur la manière dont la data peut véritablement servir d'outil puissant pour optimiser les stratégies marketing et stimuler la croissance des entreprises, tout en soulignant la nécessité de la réflexion stratégique et éthique dans ce domaine en constante évolution.

I. Big Data – marketing – stratégie : enjeux et limites d'un nouvel écosystème

Reprenons depuis le début : le terme data, emprunt au latin « data », signifie les choses, les données. Traduit de l'anglais, il est utilisé principalement dans le secteur de l'informatique et de la télécommunication. Il qualifie les données qui peuvent circuler par un réseau informatique ou téléphonique.

Par transposition au web, la data correspond à l'ensemble de données que l'on peut matérialiser. La production de données numériques, comme les nouvelles technologies, les réseaux sociaux mais aussi l'accessibilité à internet sont de plus en plus importantes, augmentant ainsi le nombre de data disponible – que l'on appelle aujourd'hui « Big Data ». La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) le définit bien : « *Le gigantesque volume de données numériques produites combiné aux capacités sans cesse accrues de stockage et à des outils d'analyse en temps réel de plus en plus sophistiqués offre aujourd'hui des possibilités inégalées d'exploitation des informations.* »².

Branche de la stratégie marketing au sens large. Les stratégies data-marketing permettent de créer des campagnes publicitaires optimisées et personnalisées ayant pour but d'atteindre et de maximiser une audience définie. Fondant son principe sur le pilotage de l'activité en temps réel, son activation sur la réactivité et son pouvoir sur l'ensemble des données que l'on qualifie pour atteindre des objectifs.

La data-marketing est donc complémentaire aux stratégies marketing plus classique. Elle ne pourra pas les supplanter.

Il n'est pas non plus question de venir remplacer ou disrupter le monde du marketing. Bien que la data soit utile pour cibler les publicités de manière plus précise, elle ne peut remplacer complètement les efforts de marketing traditionnels, tels que la création de campagnes publicitaires créatives et engageantes.

² <https://www.cnil.fr/fr/definition/big-data>

C'est en ce sens que les entreprises doivent trouver un équilibre entre les stratégies de marketing basées sur les données et les méthodes plus traditionnelles. Il est tout à fait possible de combiner les deux pour créer une expérience marketing cohérente et complète, susceptible de réussir à atteindre leur public cible.

1. Le marketing à l'ère de la big data

Depuis l'avènement d'internet et des technologies de l'information, le monde a connu une transformation sans pareil dans sa manière de communiquer et d'interagir. Le World Wide Web, apparu au début des années 1990, a permis une large diffusion de l'information. Le marketing est devenu un outil puissant que les entreprises tentent de maîtriser dans le but d'atteindre son public cible.

Il a toujours eu pour vocation de promouvoir un produit en utilisant des techniques permettant de toucher un maximum de consommateurs : télévision, radio, presse... Cependant, la digitalisation et les canaux de communications se sont multipliés et de nouveaux médias ont émergé.

Selon une étude réalisée par eMarketer³, les dépenses publicitaires numériques ont atteint 389 milliards de dollars en 2021, +18% par rapport à 2020, et ne montrent pas de signe de ralentissement. La digitalisation du marketing est et continuera d'être une tendance importante pour les années à venir.

Si cet engouement est de plus en plus fort, c'est que l'avantage du marketing digital réside en sa capacité à cibler des publics spécifiques. Roland T. Rust va même plus loin en émettant en 2020 dans « The future of marketing ⁴ » que l'objectif du marketing est de proposer une segmentation du marché poussée à son maximum, avec comme idéal, de posséder des segments qui tendent à ne contenir qu'un individu.

L'expérience utilisateur, que l'on a connue comme étant standardisée devient de plus en plus personnalisée, engendrant des coûts supplémentaires. Le principal obstacle de cette personnalisation est économique. Néanmoins, grâce aux avancées techniques que nous allons

³ <https://www.insiderintelligence.com/content/global-ad-spend-will-grow-more-than-10-this-year-economy-recovers-quicker-than-expected>

⁴ Rust Roland, The future of marketing, International Journal of Research in Marketing, Elsevier, vol. 37, 2020

aborder par la suite, il est désormais envisageable et possible d'automatiser cette personnalisation. Permettant en quelque sorte de la normaliser et ainsi de diminuer les coûts⁵. Il faut noter que le marketing digital n'est pas exempt de défis. L'un des principaux réside dans la saturation du marché publicitaire en ligne. Nous sommes submergés par les notifications, mails, applications, publicités en ligne. Engendrant un climat de méfiance à l'égard des messages diffusés.

Les annonceurs doivent à la fois trouver des moyens créatifs et innovants afin de se démarquer de la concurrence. L'enjeu va être une gestion de l'expérience client mesurée et adaptée en fonction des besoins. Délivrer du contenu riche et qui va parler aux consommateurs⁶.

a. Un quotidien marqué par « la data »

« *L'or noir du numérique* », « *nouvelle révolution informatique* » ou encore « *pétrole du 21ème siècle* » comme l'intitule François Cazals dans son livre « *Intelligence Artificielle* ». Nombreux sont les qualificatifs pour décrire la data.

La digitalisation a un impact direct sur notre quotidien. On considère qu'en 2022, en 60 secondes sur le web c'est :

- 5,9 millions de recherche Google
- 1,7 millions de contenu Facebook
- 66 000 photos partagées sur Instagram
- 347 000 tweets
- 500 heures de vidéos de téléchargées sur Youtube
- 231 millions d'emails envoyés

En comparaison, Julien Hirtch, dans son livre « *le Data marketing* », paru en 2017, nous donnait comme chiffre dans son avant-propos : *250 000 tweets, un peu plus de 2 millions de*

⁵ Rust Roland, Huang Ming-Hui, Marketing Science Vol. 33, March-April 2014,

⁶ Mercanti-Guérin Maria, L'amélioration du reciblage par les Big Data : une aide à la décision qui menace l'image des marques ? Revue Internationale d'Intelligence Economique, 2013

requêtes Google et quelques centaines d'heure de vidéos de téléchargées sur Youtube⁷.

Source: *Data Age 2025, The Digitalization of the World from Edge to Core, IDC Global datasphere, 2018*

Pour information, un zettaoctet = 10^{21} octets. Pour comparaison, il faudrait un milliard de disque dur de 1To pour stocker 1 zettaoctet.

Aujourd'hui, la data est omniprésente et abondante, ce qui rend son importance grandissante. Il faut être capable de traiter rapidement avec un coût mesuré les gros volumes de données. Les métiers du marketing et les enjeux ont été bouleversés par une nouvelle approche du métier. Pour rester compétitif, promouvoir un produit ne suffit plus, il faut recentrer le marketing sur le client.

b. Des enjeux stratégiques pour les sociétés

L'avènement du marketing digital a conduit les entreprises à rechercher des solutions plus performantes et adaptées aux enjeux actuels. De plus en plus d'entreprises développent des projets data et de business intelligence. Objet de convoitise, la data est au cœur de tous les sujets d'innovation et des stratégies. Selon une étude de la société Dataiku, « 9 directions sur 10 sont conscientes du rôle capital de la donnée. Ainsi, 55% considèrent l'analyse de leurs données comme importante, et 33% la qualifie de très importante. ⁸ ».

⁷ Hirth Julien, *Le data Marketing*, Edition Eyrolles, 2017

⁸ <https://pages.dataiku.com/rapport-idc-data-science-press-release-jan-2019>

En parallèle, selon une étude sur la valorisation des données dans les organisations, Opendatasoft démontre que « 88 % des décideurs identifient les données comme un levier indispensable pour anticiper et résoudre les problèmes ⁹», notamment suite à la crise sanitaire.

Les données sont devenues le carburant de l'ère numérique, leurs collectes ainsi que leurs analyses sont cruciales pour comprendre les préférences des consommateurs, les tendances du marché et les comportements des clients.

La digitalisation a créé une masse de données considérable, nécessitant la mise en place de nouvelles infrastructures pour les stocker et les traiter. Tout l'enjeu étant sur la capacité des entreprises à concevoir une vision d'ensemble la plus exhaustive possible.

Cela implique la collecte, le stockage et l'analyse de grandes quantités de données. Le développement de modèles d'analyse, permettant une compréhension fine du consommateur nécessitent de multiples sources de données. Cela évite de prendre des décisions biaisées tout en ayant un aperçu plus précis des consommateurs et ainsi prendre de meilleures décisions¹⁰.

Cette (r)évolution entraîne beaucoup de convoitise. Il y a eu ces dernières années plusieurs scandales d'atteinte à la protection des données et de la vie privée. Le plus connu en date reste celui de Cambridge Analytica où 87 millions d'utilisateurs de Facebook ont eu leurs données collectées sans leur accord. Utilisées par la suite lors de campagnes électorales dans plusieurs pays afin d'influencer les votes¹¹.

C'est pour lutter contre ce genre de dérive que l'Union Européenne a mis en place le Règlement Général sur la Protection des données (RGPD) en mai 2018. C'est la réglementation la plus conséquente à propos de la confidentialité des données jamais établie.

En France, elle est appliquée par le biais de la CNIL. Ce texte impose un cadre de collecte des données ainsi qu'une sécurisation et un traitement spécifique des données à caractère

⁹ <https://www.opendatasoft.com/fr/blog/quels-challenges-2022-pour-les-leaders-de-projet-data/>

¹⁰ Haug Anders, Van Liempd Dennis, Zachariassen Frederik, The cost of poor data quality. Journal of Industrial Engineering and Management, 2011

¹¹ Schneble Christophe, Elger Bernice, Shaw David, The Cambridge Analytica affair and Internet-mediated research, EMBO Report, 2018

personnel. Les entreprises doivent être en mesure de tout mettre en œuvre pour empêcher une perte ou un usage abusif de ces données¹².

2. Capitaliser sur les données : un enjeu de taille

Pour répondre aux attentes des consommateurs mais aussi pour palier à la concurrence, les entreprises se retrouvent face à des enjeux importants en matière de données. Comment être en mesure de collecter et d'analyser un volume toujours plus important de données ?

Défini pour la première fois par Douglas Laney en 2001, alors analyste chez Gartner Inc : « Les mégadonnées sont des ressources d'information à volume élevé, à grande vitesse et/ou à grande variété. Elles exigent des formes de traitements rentables et innovants qui permettent d'améliorer les connaissances, la prise de décision et l'automatisation des processus.¹³ ».

Le big-data répond à plusieurs principes, d'abord appelés les 3V puis élargis depuis aux 5V qui sont :

- Volume : qui correspond à la grande quantité d'information
- Vitesse : qui définit la vitesse de leur création, collecte, transmission et analyse.
- Variété : des différences de natures, formats et structures.
- Valeur : de la capacité de ces données à générer du profit.
- Vérité : leurs validités, leurs qualités ainsi que leurs fiabilités.

Ces principes sont largement repris et étayés d'année en année, allant jusqu'au 42V de la big-data et de la data-science¹⁴.

Aujourd'hui, les professionnels du marketing se retrouvent pleinement dans ce type de contrainte. Pour exploiter les données de manière efficace, il est nécessaire de mettre en place des processus qui peuvent devenir fastidieux s'ils ne sont pas réfléchis en amont des projets.

Cela nécessite des outils et des compétences spécifiques pour gérer l'ensemble du processus de bout en bout.

¹² Menon Mohan, GDPR and Data Powered Marketing: The Beginning of a New Paradigm, Journal of Marketing Development and competitiveness, Vol. 13, 2019

¹³ Laney Douglas, 3D Data Management : Controlling Data Volume, Velocity, and Variety, Méta Delta, 2001

¹⁴ Tom Shafer, The 42 V's of Big Data and Data Science, 2017, <https://www.kdnuggets.com/2017/04/42-vs-big-data-data-science.html>

Si les outils de collecte de données ont considérablement évolué depuis ces 5 dernières années, notamment avec les outils de type DMP et CRM, ils ne répondent pas nécessairement à l'ensemble des besoins des marketeurs.

La complexité croissante de la collecte et de l'analyse s'oppose inexorablement au coût afférent des systèmes, nécessitant des investissements importants en termes de temps et de ressource. Il est possible de trouver des solutions plus légères et plus agiles mais elles nécessitent souvent un plus grand investissement humain.

a. CRM, DMP CDP, ETL, workflow...

Il existe pléthore d'outil permettant d'effectuer de l'analyse de données. Au-delà de l'acronyme, ils ont tous vocation à simplifier le travail de traitement de l'information.

- Salesforce le définit ainsi : « *Le CRM ou gestion de la relation client (Customer Relationship Management) est une stratégie de gestion des relations et interactions d'une entreprise avec ses clients ou clients potentiels.* ¹⁵»

A lui seul, il ne peut suffire à la prise de décision marketing. Toutefois, il est très utile dans la construction et la consolidation d'une stratégie marketing, notamment en établissant son ou ses Persona Buyer. Étant donné que les entreprises recherchent des avantages compétitifs à travers une bonnes relations clients, nombreuses d'entre elles ont opté pour l'adoption de technologies CRM. L'objectif est de cibler de manière plus précise les segments clés, d'améliorer le service client, de réduire le taux de désabonnement et, en fin de compte, d'augmenter leurs revenus ¹⁶.

- La DMP (Data Management Platform) est une plateforme permettant de collecter et de consolider les informations provenant des différentes sources. Elle vient compléter et améliorer les données CRM. Il est possible de venir enrichir les données en provenance de tiers.

¹⁵ <https://www.salesforce.com/fr/learning-centre/crm/what-is-crm/>

¹⁶ Soltani Zeynab, Navimipour Nima Jafari, Customer Relationship Management Mechanisms: A Systematic Review of the State of the Art Literature and Recommendations for Future Research. Computers in Human Behavior, Journal of Service Science and Management, Vol.11, 2018

Principalement utilisée par le pôle média des entreprises, la DMP joue un rôle essentiel en soutenant l'achat programmatique d'espaces publicitaires en ligne dans le but de les optimiser à l'aide de ciblage et de personnalisation.

- La CDP (Customer Data Platform) est une plateforme technologique utilisée par les entreprises pour collecter, stocker et gérer de manière centralisée les données sur leurs clients. Une CDP est conçue pour intégrer des informations provenant de multiples sources, telles que les interactions en ligne, les historiques d'achat, les données démographiques, les interactions sur les réseaux sociaux. Son objectif est de créer un profil client unifié et exhaustif qui regroupe toutes les données pertinentes de chaque client. Cette plateforme permet d'obtenir une vue détaillée de leurs clients, de segmenter leurs bases en fonction de divers critères, de personnaliser les interactions et les offres et de mettre en œuvre des stratégies marketing ciblées.
- La CDP se différencie des CRM et les DMP en mettant l'accent sur l'unification des données et en offrant des fonctionnalités avancées de segmentation et de personnalisation. C'est justement la valeur ajoutée de la CDP : apporter un rôle intéressant et important dans la connaissance du consommateur afin de personnaliser et améliorer l'expérience client ¹⁷.

En parallèle de ce type de système, il existe des outils polyvalents basés sur deux principes : ETL et le workflow.

- Extract, Transform, Load ou ETL sont des processus permettant de collecter des données à partir de sources multiples, de les transformer dans un format commun et de les charger dans une base de données. Les ETL sont utilisés pour consolider, migrer et intégrer des données. Le principe même de ce type de processus permet de

¹⁷ Kihn Martin, What is this thing we call a CDP ?, Gartner, 2018, <https://blogs.gartner.com/martin-kihn/what-is-this-thing-we-call-a-cdp/>

centraliser à un même endroit l'ensemble des données que l'on peut recueillir dans une Data Warehouse.

Fonctionnement simplifié d'une architecture data

- Enfin, le workflow n'est pas un élément dédié mais plutôt une méthodologie et un ensemble d'outil de travail. Permettant de gérer des processus métiers, de la planification à l'exécution, entre différents acteurs d'un même projet. Il est primordial pour la gestion de projet et des tâches. Par exemple, dans le cadre d'un projet de data-marketing, nous pouvons imaginer le workflow suivant :

La mise en place de ce type d'infrastructure et de ces outils requièrent des compétences techniques pointues mais également une bonne compréhension des enjeux business et marketing pour définir les bons KPIs (Key Performance Indicators).

Malgré les avancées technologiques, les données ne sont utiles que si elles sont exploitées de manière pertinente, ce qui nécessite des compétences en analyse de données et en interprétation des résultats.

b. Des systèmes à intégrer à l'analyse de l'expérience client

L'expérience client peut se définir comme l'ensemble des interactions et des impressions que les clients vivent lors de leurs échanges, directs ou indirects avec une entreprise qu'elles soient en ligne ou lors des visites en magasin, avec le service client, en lien avec l'utilisation des produits ou services en passant par l'emballage ¹⁸.

Pour offrir une expérience client satisfaisante, il est impératif d'analyser l'expérience à travers les yeux des consommateurs tout au long de leur parcours d'achat. Cependant, la multiplication des points de contact et l'augmentation des interactions compliquent la maîtrise et la cohérence de l'expérience client ¹⁹.

Le consommateur moderne adopte désormais une approche omnicanale, naviguant sans effort entre différents canaux et points de contact.

Par exemple, un consommateur peut débiter son parcours d'achat en effectuant une recherche en ligne. Puis se renseigner en magasin sur les caractéristiques. Il peut comparer les prix des produits sur des comparateurs en lignes depuis son smartphone. Contacter le service client pour utiliser une garantie. Tout suivant également l'actualité de la marque sur les réseaux sociaux et participer à des discussions de consommateurs

Les consommateurs d'aujourd'hui sont enclins à passer d'un canal à l'autre pour effectuer leurs achats, et tout l'enjeu consiste à faciliter cette transition, communément appelée approche omnicanale.

Il est donc crucial pour les entreprises de développer une vision globale et holistique de leurs clients. Elles doivent être en mesure d'identifier chaque consommateur, peu importe l'appareil qu'il utilise pour se connecter. Le défi majeur pour les marketeurs réside dans la capacité à relier chaque information collectée à la personne concernée. Cela permettrait

¹⁸ Schwager Meyer, Understanding Customer Experience, Harvard Business Review, 2007

¹⁹ Lemon Katherine, Verhoef Peter, Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey, Journal of Marketing, 2016

d'identifier rapidement les opportunités de vente et d'assurer une communication pertinente et cohérente à travers tous les canaux²⁰

3. La qualification des KPI : une étape obligatoire dans toute stratégie data-marketing

Tout l'enjeu d'une stratégie data-marketing réside dans sa capacité à pouvoir comparer et agréger de la donnée. Pour cela, il est primordial de bien définir son besoin et ses objectifs marketing et business.

Une stratégie basée sur la data peut très vite devenir chronophage si elle n'est pas élaborée en amont. Elle peut aussi devenir très vite un gouffre financier. Nous l'avons vu précédemment, la mise en place d'un workflow peut très vite devenir complexe et nécessiter à la fois des ressources techniques et humaines.

A l'inverse, la volonté de piloter une activité e-marketing sans avoir de moyen de suivi est vouée à l'échec. Le risque le plus courant reste le biais cognitif. On pense connaître son marché, ses clients et les attentes mais sans véritablement en effectuer une analyse. Dans un domaine en pleine mutation mais aussi composé de multiples expertises, il est facile de compartimenter les métiers sans jamais venir les croiser.

Il est nécessaire et vital pour une activité de définir plusieurs jalons de contrôle.

a. La bonne définition de ses objectifs et de ses KPIs

L'un des moyens de contrôle les plus efficace reste la définition des Key Performance Indicators (KPI).

Comme le rappellent très bien Michael Harris et Bill Tayler, « *les indicateurs de performances ne sont que la représentation de la stratégie et non la stratégie* »²¹

²⁰ Melero Iguacel, Sese Javier, Verhoef Peter, Recasting the Customer Experience in Today's Omni-channel Environment, *Universia Business Review*, 2016

²¹ Harvard Business Review, Intelligence artificielle & Data, Les cahiers de Harvard, chapitre 4, 2022

Ils doivent être définis en amont du projet mais aussi challenger à chaque fois par les parties prenantes. Ils doivent être pertinents, atteignables et quantifiables en fonction des objectifs marketing et de l'entreprise.

Exemple de modèle de KPI – définir et mettre en place un KPI

Les KPIs sont les éléments qui doivent venir valider le type de données que l'on souhaite capter, agréger et analyser. Sans une définition simple et précise des KPIs, le risque est de collecter toute sorte de données sans réellement les analyser.

On peut différencier 3 types de KPI génériques :

- Les KPI de conversion, qui mesurent la capacité d'une stratégie à transformer les prospects en client. Ils permettent d'évaluer la performance des différentes campagnes de marketing, comme :
 - Le taux de conversion, qui mesure le pourcentage de visiteur qui réalise une action souhaitée comme l'achat d'un produit ou la soumission d'un formulaire de contact.
 - Le panier moyen, qui mesure le montant moyen dépensé par les clients sur un site

- Le cout par acquisition (CPA), qui mesure le coût moyen pour capter et transformer un nouveau client (dans le cas d'une action spécifique)
 - Le taux d'abandon du panier, qui mesure le pourcentage de visiteur qui ajoutent des produits au panier mais sans jamais acheter
 - Le taux de rebond, qui mesure le pourcentage de visiteurs quittant un site après avoir visité une seule page.
- Les KPI de fidélisation permettent de mesurer la capacité d'une entreprise à fidéliser les clients existants. Ils permettent d'évaluer la rétention et la satisfaction d'un client. On peut citer comme exemple :
- Le taux de rétention, qui est le pourcentage de clients qui est resté fidèle à une entreprise sur une période donnée.
 - Le Net Promoter Score (NPS) qui mesure le niveau de satisfaction et de fidélité des clients
 - La fréquence d'achat qui permet de connaître le nombre de fois qu'un client achète sur une période donnée.
- Enfin, les KPI de rentabilité mesurent la rentabilité de la stratégie commerciale :
- Le Return On investissement (ROI) qui mesure le coût de l'investissement par rapport aux coûts engagés.
 - Le coût d'acquisition client (CAC) qui mesure le coût moyen total pour acquérir un nouveau client
 - Le Customer Lifetime Value (CLV) qui estime la valeur du profit généré par un consommateur à l'entreprise.

b. Big data, soft data ? Comment gérer au mieux les stratégies multi-levier

Les stratégies soft-data sont l'antithèse de celles basées sur le big data. Leurs approches se concentrent sur la collecte et l'analyse de jeu de données de petites tailles ou qualitatives. Contrairement aux stratégies basées sur la big-data qui visent à collecter des données massivement.

L'objectif d'une stratégie soft-data est de fournir des informations et de les analyser beaucoup plus finement. Elle permet tout autant d'identifier des tendances et des corrélations même si elles n'ont pas le volume, la vitesse et la variété des grandes bases de données ²².

Généralement peu suivie par les entreprises, l'utilisation raisonnée des données pour répondre à des besoins précis est souvent utile pour ne pas se retrouver noyer sous une masse d'information que l'on ne pourra pas transformer en stratégie opérationnelle.

N'oublions pas que dans le but d'une stratégie data, l'enjeu est de se servir des données pour améliorer la performance globale. Elles ne sont utiles que si elles sont exploitées de manière pertinente. Les entreprises cherchent à se créer des positions dominantes en recueillant et en analysant un maximum des données de leurs clients.

Pourtant celles-ci confèrent évidemment un avantage mais ne garantissent pas un effet durable et de masse. Tamim Saleh tient aussi à nous rappeler que « Dans la plupart des entreprises qui ne sont pas par essence numériques, les mentalités et les façons de travailler vont à l'encontre de celles requises par l'intelligence artificielle » ²³. Les entreprises qui cherchent à mettre en place des projets data et d'IA, doivent être capable d'expérimenter et de s'adapter, tout en décloisonnant les silos générés naturellement par la structure des sociétés.

Reste un point à aborder : la pérennité des données dans le temps. La valeur des données collectées n'est utile que si elle est traitée rapidement et de manière exclusive. La donnée client devient obsolète au moment où elle est captée. Il ne faut pas oublier qu'une information sur un client ou un futur client doit donner lieu à une roadmap d'amélioration et qu'entre le moment où l'analyse a lieu et la mise en place d'une solution technique, il peut se passer plusieurs semaines. Plus le jeu de donnée est important, plus le risque de s'éparpiller dans l'analyse devient élevé, au détriment de méthode type test and learn.

D'autant plus que l'on contrôle son environnement proche : son site internet, ses campagnes d'acquisition et/ou ses modèles d'attribution. Néanmoins on reste dépendant de systèmes

²² Severo Marta, Romele Alberto, Traces numériques et territoires, Presse des Mines, 2017

²³ Harvard Business Review, Intelligence artificielle & Data, Les cahiers de Harvard, chapitre 6, 2022

externes tels que les algorithmes de Google, des réseaux sociaux ou les habitudes de consommation de nos clients.

L'approche soft-data répond aussi à une autre problématique : les managers pensent, souvent à tort, que la transformation digitale implique une approche disruptive de leur activité et de nouveaux et lourds investissements. Cette transformation est causée par l'application du numérique à la quasi-totalité des chaînes de valeurs d'une entreprise. D'où la difficulté d'identifier les priorités et préférant ainsi capitaliser sur de l'analyse plutôt que sur l'opérationnel.

Pourtant, une refonte des process permet généralement une amélioration incrémentale de la valeur fournie par les différents leviers d'acquisition, tout en proposant une nouvelle forme d'attractivité pour les clients. Cette vision permet à terme de consolider des données métiers, une montée en compétence transverse et l'attrait des collaborateurs sur les stratégies marketing.²⁴.

²⁴ Hagiu Andrei, Wright Julian, Quand la Data procure un avantage compétitif... et quand ce n'est pas le cas, Harvard Business Review, 2020

II. Exploiter intelligemment la data : La refonte de site internet pour des enjeux commerciaux

Le but de cette étude de cas est d'apporter une vision opérationnelle d'un projet data. Elle est traitée en marque blanche.

1. Analyse des problématiques existantes

Une banque, leader sur le marché français et européen possède plusieurs entités stratégiques. L'une d'elle possède un business unit qui détient deux sites, que l'on nommera site A et site B.

Dans une optique de réduction des coûts mais aussi pour assouvir une position stratégique sur le marché de l'épargne et de la retraite, elle souhaite engager plusieurs chantiers de fond pour consolider une position de leader.

Elle souhaite notamment développer une plateforme en marque blanche, offrant plusieurs produits et offres bancaires, ainsi que du contenu pour accompagner les clients dans leurs démarches.

a. Caractéristiques et enjeux des deux sites internet

Les deux sites sont complémentaires et diamétralement opposés.

Le site A est le site historique de la société puisqu'il existe depuis plus de 10 ans.

Son trafic général est de plus de 800 000 visiteurs mensuels et il pourrait devenir plus important avec des campagnes d'acquisitions spécifiques. Son point fort réside notamment dans le contenu à la fois qualitatif et régulièrement mise à jour. Principalement orienté sur la retraite en France, la ligne éditoriale s'est étoffée avec une branche épargne.

Depuis la création du site, il n'a jamais été question de monétiser ou de transformer le trafic. Par ailleurs, le site bénéficie d'un excellent positionnement SEO puisqu'il vient régulièrement se positionner au même niveau voire devant les sites institutionnels et gouvernementaux.

Concernant le site B, le site est jeune et est encore sur un environnement « Labs ». C'est-à-dire qu'il ne possède pas encore de nom de domaine à proprement parlé. Il vient tout juste de fêter sa deuxième année.

Le trafic est quasi-inexistant puisqu'il ne possède pas de ligne éditoriale. Il aborde lui aussi les sujets de la retraite et de l'épargne mais il possède un long tunnel de transformation afin de proposer des offres et des services dédiés et personnalisés

A l'inverse du premier site, celui-ci n'est pas totalement en marque blanche.

Il est donc nécessaire d'agir pour consolider et transformer le trafic pour le rendre monétisable. Tout en continuant à proposer du contenu de qualité auprès des lecteurs. Les deux sites connaissent des évolutions, techniques et UX. Puisqu'à terme, ils ont vocation à être réunis en un seul et même site. Tout en proposant du contenu dédié mais aussi un parcours de transformation.

L'enjeu de monétisation se joue donc sur deux leviers :

- La consolidation d'un trafic qualifié sur le futur site. Permettant une hausse du nombre de potentiel prospect. L'idée ici est de renforcer une base de lead avec un maximum d'informations permettant l'utilisation voire la revente.
- La refonte d'un tunnel de conversion permettant de proposer des offres dédiées et rejoignant la consolidation d'une base lead.

Sur le long terme, ce projet a pour vocation de proposer une marketplace de produit d'épargne et de service pour la retraite. Projet unique en France et donc se différenciant de la concurrence.

b. Problèmes spécifiques aux deux sites

Puisque l'opposition entre les deux sites ne suffisait pas, la monétisation de l'audience rend la mutualisation compliquée. A date les sites ne sont pas rentables puisque qu'ils ne dégagent aucun chiffre d'affaires. Ce qui est un enjeu de taille par rapport à la stratégie groupe de créer une marketplace.

Concernant le premier site, il n'existe pas de persona de nos lecteurs malgré une audience bien présente. La newsletter possède une très petite base de données. Aucun sondage, ni aucun échange n'ont été réalisés avec les visiteurs des sites. Les réseaux sociaux souffrent d'un manque de popularité dû au sujet peu « attrayant ».

L'analyse du trafic s'arrête uniquement aux KPI analytics classique : nombre de visiteurs, temps passé sur les pages, taux de rebond... Il s'avère que la solution de tracking utilisé, Piano Analytics, n'a jamais été réellement paramétrée.

Du côté du second site, le résultat n'est guère plus attrayant : le volume de visiteur est proche de 0. Le tunnel de conversion possède plus 30 étapes et souffre de la même problématique de suivi KPI analytics puisqu'ici aussi, Piano Analytics n'a pas été paramétré. Côté contenu, il n'est pas assez important pour que le site puisse jouir d'un référencement SEO. A l'inverse, il y aurait un risque de cannibalisation entre les deux sites.

L'absence de vision stratégique rend le travail plus compliqué. Il faut réunir deux sites, ce qui veut dire deux entités distinctes (menu, contenu, ligne éditoriale, audiences...) en un seul. Tout en rajoutant un problème évoqué dans les premières pages de ce mémoire, la gestion RH et humaine au sein d'un projet web.

Dans notre cas, les deux sites sont gérés par deux équipes IT différentes. Les budgets ne sont pas les mêmes et ne permettent pas d'avancer au même rythme pour bénéficier d'une base commune.

Ce rapide diagnostic permet de poser des jalons sur des problèmes à résoudre.

- Les deux sites ne sont pas au même niveau. L'un possède un actif important mais n'est pas monétisable en l'état. Le second est en état d'hybridation et doit avoir une vocation commerciale.
- De nombreuses zones d'ombres font que l'avancée du projet est plutôt difficile à mener.
- Les équipes dédiées sont insuffisantes et souffrent d'un manque de visibilité projet.

Deux choix s'offrent pour la continuité du projet :

- Piloter le projet à l'aveugle, réunifiant les deux sites tout en espérant revoir apparaître la même réussite des 10 dernières années.
- Maximiser les chances à l'aide d'actions basées sur de l'analyse statistique et d'une roadmap précise des besoins.

2. Définition des enjeux data pour la prise de décision marketing

Afin de consolider l'existant, il est nécessaire d'établir une analyse précise des besoins : à la fois d'un point de vue utilisateur ainsi que des attentes des clients potentiels et de leurs préférences.

Le choix a été de considérer les données comme des actifs à part entière. Il y a à disposition un ensemble de données sous-exploité qu'il faut activer de façon à piloter intelligemment la refonte du projet. L'objectif sous-jacent est de profiter du projet pour initier la construction d'un socle de données pour le département mais aussi pour la société. Il faut dépasser les simples besoins du projet pour mettre en place un processus itératif.

Pour cela, il faut donc travailler à plusieurs niveaux :

- Sur le plan utilisateur, il faut veiller à ce que les sites soient bien accessibles, lisibles et que l'information fournie à nos potentiels clients est claire, précise et surtout compréhensible tout en étant « compliant » et « valide juridiquement ».
- Vient alors l'étude de la ligne éditoriale, son angle, le type de contenu proposé mais aussi la transversalité entre les sites et les réseaux sociaux. Ce point permet de vérifier que le contenu est bien approprié à la cible et à aux lecteurs actuels. Le risque étant une dévaluation de la qualité ou pire, d'un changement de ligne éditoriale faisant perdre de l'audience.
- Sur le volet technique, l'enjeu est de proposer un site regroupant des offres commerciales plus attrayantes. Voir même de proposer dans un second temps un moteur de recommandations pour les clients en fonction de leur profil. Actuellement les sites sont développés sur le CMS Drupal, mais il est nécessaire d'établir un benchmark externe des produits web avec la possibilité de « monter » une

marketplace évolutive et capable d'agréger de la donnée dans un ETL.

- Il faut veiller aussi à inclure des mécanismes de collecte de données clients, tels que des formulaires d'inscription, des offres d'inscription à la newsletter ou des outils de personnalisations. Ce sont les prémices pour développer une base de données solides et permettant à la fois de maximiser l'acquisition de nouveaux clients mais aussi d'établir des campagnes marketing ciblées et personnalisées.

a. Le rôle des données dans l'optimisation des campagnes marketing et de l'expérience client

Il est important de garder en tête que le projet doit capitaliser sur la donnée afin d'améliorer les campagnes marketing, l'expérience client mais aussi venir enrichir une base de données clients pour la business unit.

Actuellement, et dans un souci de protection des données, il n'est pas possible de rattacher les bases de données de chacune des Business Unit. On pourrait croire qu'il existe une énorme base de données centralisée mais c'est bien plus complexe. Chaque entité de la banque est virtuellement séparée. Chaque département travaille sur un scope de client bien précis. Il n'existe pas de base CRM ou un ERP commun à l'ensemble de la société. Signifiant l'obligation pour le département de devoir capitaliser sur leurs propres données. Puis potentiellement négocier avec d'autres Business Unit et département pour pouvoir faire de la consolidation de donnée, entraînant des limites pour le projet data. S'il n'est pas directement porté par la direction, mais uniquement laissé à la valorisation personnelle ou collégiale, cela vient rajouter une difficulté supplémentaire.

Dans cette étude de cas :

- Il y a la possibilité de capitaliser sur des KPI déjà présents comme le nombre de visiteur, leur provenance, la durée d'une visite, le type de page recherché. Il est possible d'aller plus loin en les couplant aux types de source de trafic (naturel, payant, réseaux sociaux...). Piano Analytics permet d'établir une carte mentale du trafic ce qui est d'une aide capitale pour améliorer le parcours client.

- Le groupe possède une base de données email récupérée dans le cadre de l'inscription à la newsletter. Ce levier sous-utilisé doit être retravaillé pour capter plus d'information. Actuellement l'estimation est de 0,1% du nombre de visiteur inscrit à cette newsletter.
- Concernant les données clients, le parcours utilisateur rencontre des problèmes et captant moins de 0,1% de l'audience. La faute à un parcours long et très intrusif. Le sujet de la retraite et de l'épargne reste sensible et à discrétion en France.
- Certains partenaires utilisent le tunnel d'acquisition mis à disposition par la société. Malheureusement, l'impact est très léger puisque certains mois les informations récupérées ne sont pas valides.

Concernant le tunnel d'acquisition :

Ce tunnel est composé d'un ensemble de page qui permet de récupérer des données clients comme le nom, le prénom, l'âge ou encore la situation géographique. Mais aussi toutes les informations nécessaires pour établir une étude d'âge de départ à la retraite, des besoins financiers (nécessaire et de projet post-retraite).

En fin de parcours l'utilisateur se retrouve avec une estimation d'âge de départ, de rente financière mais aussi de projection en fonction des besoins financiers.

Des retours clients captés, ce tunnel est à la fois trop long, trop intrusif et manque de relationnel client. Certaines informations sont disponibles sur les sites du gouvernement. L'acquisition des données est seulement réalisable du fait de la notoriété du groupe. Sans cela, il n'y aurait pas ou peu d'informations sur les clients.

L'un des enjeux de la refonte des sites et donc de corriger cette expérience utilisateur / client. Il est prévu d'ouvrir un espace connecté et de diviser le parcours en de multiple parcours, plus petit mais complémentaire. Le socle commun permettra de consolider un fichier client. Le reste des informations sera donc du complémentaire. Limitant ainsi le traitement via un ETL et permettant ainsi de posséder une Warehouse plutôt uniforme.

Ce standard de donnée sera aussi imposé aux partenaires avec lesquelles des offres seront proposées dans l'optique d'une simplification du stockage et du traitement des données utilisateurs.

Des simulateurs « simples » seront proposés. C'est-à-dire qu'ils tiendront place sur une landing page. Les informations seront basiques mais devront inciter à ouvrir un compte gratuit sur le site, pour pouvoir récupérer des informations supplémentaires et potentiellement les transformer en lead.

b. Alignement des enjeux data avec les objectifs marketing et commerciaux

Rappelez-vous : dans le cadre d'une définition data-marketing, où les données sont au centre des préoccupations il est nécessaire d'identifier les KPIs pertinents pour mesurer les performances marketing et commerciaux. En d'autres termes, avant même d'aller plus loin sur le projet, il faut établir une liste de Key Performance Indicator pour être sûr de ne pas se surcharger dans la collecte et d'être le plus efficient possible dans le traitement de nos données.

Puisque les enjeux sont à la fois marketing et commerciaux, il faut plusieurs stratégies data qui seront regroupées plus tard dans un ETL et dans un lac de données.

La première stratégie data concerne les utilisateurs connectés. C'est-à-dire les personnes qui auront créé un compte utilisateur sur le site.

Sur cette base, les KPI marketing ciblées seront les suivants :

- Trafic par source (SEO, SEA, Email, direct...)
- Temps moyen passé par page
- Taux de complétion des tunnels
- Taux d'ouverture des emails
- Taux de rebond par page
- Ratio d'utilisation des différents tunnels.

Concernant les informations commerciales (KPI commerciaux) :

- Nom
- Prénom

- Adresse mail (mais induit par le compte)
- Age
- Sexe
- Localisation
- Composition du foyer
- Type de logement
- Profession
- Niveau de revenu
- Type de placement (PEA, PER, Assurance vie...)
- Montant d'épargne par mois
- TNS (travailleur non salarié ou non

Dans un premier temps ce type d'information est nécessaire afin de construire un fichier client solide.

Par la suite, et en lien avec les KPI marketing et une savante dose d'IA, il sera possible de définir :

- Le type de contenu que l'utilisateur lit sur le site
- Son niveau sur les différents types de placement (en lien avec la complexité des articles parcourus)
- La façon dont il accède au site.
- Le type de produit pouvant être proposé via un système un moteur de recommandations

Le projet n'est pas limité par la RGPD puisque ce sont des informations internes, suivies uniquement avec l'ID de l'utilisateur connecté. Signifiant aussi que si un utilisateur parcourt le site sans être connecté, il échappera à une partie de l'analyse.

Concernant les utilisateurs non-connectés, ils viennent profiter du contenu sur le site. Ils représentent une grande partie de l'audience. Il faut donc un suivi KPI orienté métier.

- Trafic par source (SEO, SEA, Email, direct...)
- Temps moyen passé par page
- Taux de rebond
- Positionnement SEO

- Positionnement SEA
- Coût des campagnes
- Coût des annonces
- Coût des publications réseaux sociaux
- Taux de conversion / d'ouverture de compte par segment
- Taux d'abandon de conversion / d'ouverture de compte
- Taux d'utilisation des simulateurs gratuits.
- Taux de délivrabilité des emails (de la newsletter)
- Taux d'engagement des contenu réseaux sociaux
- Taux de transfert des contenus réseaux sociaux sur le site
- Taux de clic sur les CTA (bouton d'engagement à ouvrir un compte par exemple).

Ce sont des KPI beaucoup plus classiques mais pas forcément plus simples à capter. Un traitement est nécessaire puisque les sources de données sont variées. Pour pouvoir capitaliser dessus il faudra normaliser les données par page.

Ici aussi l'idée est de comprendre ce qui plait ou non à un utilisateur, d'établir des dashboard de suivi et d'orienter la stratégie en fonction des besoins.

Typiquement, si une page performe en SEO et qu'elle bénéficie d'une campagne SEA et pas de push sur les réseaux sociaux, l'entreprise sera en mesure de planifier l'arrêt de la campagne SEA et de proposer à la Community manager de travailler sur cette page.

3. Mise en place de la stratégie et création des workflows

Une fois les KPIs définis, il faut mettre en place le workflow. Pour rappel le workflow est une méthodologie qui permet de cadrer un projet. Il doit être répétitif de façon à créer une boucle itérative et évolutive.

Dans notre cas il existe deux workflows :

- Le premier d'avant refonte.
- Le deuxième post-refonte.

La séparation des deux permet une meilleure synchronisation des tâches avec les équipes et une liste plus détaillée. La refonte et mutualisation des deux sites étant déjà compliquées,

rajouter des tâches à un workflow complexe serait contre-productif. De plus tout le monde ne participe pas au même projet. Certains vont être amenés à travailler uniquement sur la refonte tandis que d'autres seront détachés uniquement sur la partie analyse et de données.

a. Dans le cadre de la création d'un workflow d'avant refonte

❖ **Analyse de l'existant et identification des problèmes :**

- Évaluation des deux sites internet existants pour comprendre leurs caractéristiques, leurs performances actuelles et les problèmes spécifiques à chacun.
- Identification des lacunes en termes de monétisation, de trafic, de conversion, de contenu et de stratégie marketing.

Ce point est important puisqu'il établit un audit, une photographie à date. Le listing d'erreur, de problème mais aussi des points forts est une nécessité absolue pour ne pas refaire les mêmes erreurs.

Il permet aussi de se rendre compte de problème inhérent inconnu, de problématique technique ou de complexité humaine non soupçonnées en amont du projet. Par exemple, à ce niveau, il était impossible de savoir que la société proposait un système de sécurité sur mesure, nécessitant la mise en place de réunion régulière avec le département sécurité et que chacune des mises à jour des sites sur le Cloud interne était soumis à des restrictions et un audit du code développé en interne. Ce qui rajoute inexorablement du temps de travail.

❖ **Objectifs et enjeux commerciaux :**

- Définition claire des objectifs commerciaux de la refonte des sites internet.
- Identification des enjeux commerciaux liés à la refonte, tels que l'augmentation des ventes, la génération de leads, l'amélioration de l'expérience client, etc.

L'idée de ce point est de définir des objectifs précis, définissant les KPIs à travailler. Il ne suffit plus d'ouvrir un site et de proposer des services. Il faut une offre sur-mesure,

personnalisable et personnalisée. La technologie permet de prendre un avantage concurrentiel sur un domaine déjà tendu.

❖ **Étude de marché et veille concurrentielle :**

- Analyse du marché dans lequel la banque opère pour comprendre les tendances, les besoins des clients et les opportunités.
- Veille concurrentielle pour étudier les stratégies et les performances des concurrents dans le même domaine.

L'étude de marché et de veille concurrentielle permet d'établir une carte virtuelle de ce que propose la concurrence. Il ne faut pas oublier le contexte à date : réforme des retraites, inflation, inquiétude des français sur l'épargne. Autant de points stratégiques à prendre en considération dans l'étude.

A date, sur le marché, aucun concurrent direct ou indirect ne propose ce type de projet. Il existe bien des solutions retraites / épargnes. Mais c'est du cas par cas en agence et qui ne rend pas autonome le client. Bien évidemment l'idée n'est pas de les « lâcher dans la nature » mais de rattraper le retard sur l'accompagnement des clients. C'est d'ailleurs un des enjeux de la banque du futur : être présent à chaque moment de la vie tout en étant dématérialisé.

❖ **Identification des cibles et des segments d'audience :**

- Définition des personas et des segments d'audience pour mieux cibler les efforts de refonte et de marketing.

La définition des personas est un élément crucial. Dans ce cas, une étude quantitative a été effectuée directement sur le site²⁵. La mise en place d'un pop-up et d'un questionnaire

²⁵ Pour des raisons de confidentialité, cette étude n'est pas introduite ni fournie en annexe de ce mémoire.

a permis d'en apprendre plus sur les lecteurs et leurs attentes qu'avec 10 ans d'utilisation d'Analytics.

Cette enquête a aussi permis de se rendre compte rapidement que l'alignement stratégique n'était pas du tout en accord avec l'audience actuelle et qu'il existait un risque majeur de perte d'audience.

Grâce à l'étude, il a été démontré la similitude des utilisateurs entre ceux du site et ceux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). L'audience se compose principalement d'employés et salariés, épargnant entre 0 et 50€ par mois. Débutant sur la majorité des leviers d'épargnes et inquiets pour leur retraite sans forcément avoir d'idée pour profiter d'une retraite calme et paisible.

La réaction a été rapide puisque cela a servi à :

- Modifier légèrement la stratégie de contenu
- Modifier les premiers wireframe des nouveaux sites
- Réfléchir à de nouveaux systèmes de capitalisation de l'audience

C'est pourquoi les actions sur le futur site et sur la partie compte privé devront être un maximum pédagogique et proposeront des solutions d'épargne simple.

❖ **Stratégie marketing et data-marketing :**

- Élaboration d'une stratégie marketing globale basée sur l'exploitation intelligente de la data pour répondre aux enjeux commerciaux identifiés.

Sans revenir spécifiquement dessus, la définition des KPIs – marketing – commerciaux et métier – est une priorité. Notamment pour la définition des outils utilisés pour le traitement.

❖ **Planification et allocation des ressources :**

- Définition du calendrier de la refonte des sites internet et de la mise en place des outils nécessaires.

- Allocation des ressources humaines et budgétaires pour assurer le bon déroulement de l'avant-projet.

Enfin, le workflow de refonte ne peut s'établir sans une planification et une allocation des ressources.

Par définition du calendrier, il faut bien évidemment prendre en compte le temps de création, de recette métier, de réunion et d'adaptation. Les sites évoluant aussi, il faut inclure ce que l'on nomme le « RUN ». C'est-à-dire l'évolution et la correction constante des problèmes du site (mise à jour, correctif, régression).

Concernant l'allocation de ressources humaines, l'équipe projet était déjà bien constituée. Il faut aussi prévoir des équipes transverses, comme le juridique. Elles ne sont pas directement attachées au département mais il faut veiller à ce que des ressources soient disponibles de leur côté pour la validation.

Voici la proposition de structure d'équipe soumise et validée :

Équipe	Responsabilités
Direction	Supervise le projet, définit la vision stratégique et les objectifs
Responsable Marketing	Gère l'ensemble du projet, coordonne les équipes et les activités marketing
Équipe Marketing / communication	Développe la stratégie de contenu, gère les partenariats et les offres, assure la promotion de la plateforme, gère la communication interne et externe liée au projet
Équipe Développement Web	Conçoit et développe la plateforme, s'occupe de l'architecture, de l'intégration des fonctionnalités et des tests techniques
Équipe UX/UI	Concevoir l'expérience utilisateur, réaliser des tests d'utilisabilité et optimiser l'interface utilisateur
Équipe Data	Gère la collecte et l'analyse des données clients, fournit des informations pour l'amélioration de la plateforme
Équipe Juridique	S'assure de la conformité juridique et de la protection des données personnelles

b. Dans le cadre de la création d'un workflow d'analyse de donnée et KPI

En parallèle, il est évident qu'il faut établir un workflow pour les données commerciales.

❖ **Définition des KPIs :**

- Sélection des KPIs pertinents à surveiller en fonction des objectifs commerciaux, en utilisant les données collectées par les outils d'analyse web et les données utilisateurs.

Comme pour le workflow d'avant refonte, une liste de donnée a été établie afin de récupérer et consolider la stratégie data. Ce type d'information relève beaucoup d'une stratégie d'acquisition de lead. Mais la subtilité réside dans le croisement des données marketing.

❖ **Exploration des données :**

- Utilisation de Piano Analytics et d'outils de visualisation de données pour explorer les tendances et valider les KPI.

Pour valider les KPIs et la data, il est important de vérifier qu'il est possible de consolider les bases de données. Pour cela, l'utilisation d'outil User-centric type Piano Analytics permet de valider ce postulat.

❖ **Collecte des données :**

- Utilisation de Piano Analytics pour collecter des données sur le trafic du site, les conversions et les comportements des utilisateurs.
- Mise en place de tags et d'événements à l'aide d'outils de taggage pour suivre les interactions des utilisateurs

La collecte de donnée s'effectue donc à travers les outils User-centric mais aussi dans les outils de taggage. Ceux-ci permettent de remonter des évènements spécifiques aux interactions clients. Bien évidemment, la mécanique de récupération d'information client s'effectue directement dans des bases de données. Mais l'utilisation d'outil de tag permet

d'attribuer des actions au-delà du simple remplissage d'informations dans un formulaire.

❖ **Nettoyage, préparation et segmentation des données :**

- Utilisation d'outils de gestion de données clients et de DMP pour nettoyer et préparer les données clients et comportementales.
- Utilisation du CRM pour segmenter les audiences en fonction de critères tels que le comportement, les préférences et les interactions passées.

Le choix de centralisation des données est primordiale. La mise en place d'un outil de type DMP seul ou CRM seul n'est pas l'idéal. Rappelons que le budget alloué au projet est réduit. Ce type d'outil peut s'avérer coûteux dans le temps.

L'outil sélectionné doit à la fois agréger de la donnée client et la segmenter : un CDP (Customer Data Platform). Pour cela, un benchmark des outils type CDP sur le marché a été réalisé. Outre Salesforce Customer 360 et Adobe Experience Platform, deux outils intéressants mais plutôt chers, la solution Segment semble la plus adéquate. Segment est reconnu sur le marché comme étant simple d'intégration avec diverses sources de données. Elle permet de centraliser, transformer et vers d'autres outils notamment des Warehouse sous PostGres, IBM Db2 ou encore des outils de Business intelligent comme JackDb (plateform SQL). Il est aussi évolutif puisque l'on peut venir y rajouter des outils de destination comme Criteo ou Mailjet.

Un autre choix serait de développer une solution de stockage de donnée. L'idée semble pertinente puisque l'ensemble des données récoltées serait sous contrôle. Une base de données en PostGres et SQL permettrait d'agréger l'ensemble de la data. Cette solution, certes moins couteuse à un risque : si l'on souhaite modifier le système d'agrégation de donnée, il faudra revoir l'ensemble du système avec un risque important de perte.

❖ **Traitement des données**

- Utilisation d'un outil ETL pour regrouper et mettre à disposition des données clients

Il serait envisageable de ne pas utiliser un système type DMP, CRM ou CDP. Puisque l'ensemble de la chaîne de valeur est contrôlé et que le type de donnée récupérable est connu, notamment son format, il est envisageable d'utiliser qu'un système de type ETL.

Ici les outils disponibles sont beaucoup plus sommaires mais c'est la valeur du client qui intéresse et non le cheminement technique. Des solutions comme DataStage de IBM ou bien Microsoft SQL Server Integration Service (SSIS) sont en mesure de capter de l'information. Des solutions OpenSource comme Apache Nifi sont aussi à disposition. Le choix de la solution technique (CDP et/ou ETL) dépendra du coût mais aussi de la complexité d'intégration technique en interne.

❖ **Mise en place des tableaux de bord :**

- Création de tableaux de bord personnalisés à l'aide d'outils de reporting et de visualisation de données pour suivre les KPIs en temps réel.

La captation d'information sans tableau de bord est inenvisageable. La donnée doit être simple à comprendre tout en étant diffusable en interne. Pour cela, la société possède un outil de Business Intelligence : Power BI, permettant l'intégration de flux de donnée et de la retranscrire sous forme visuelle. Il existe des outils gratuits comme Looker Studio (ancien DataStudio de Google) mais pour une raison de RGPD mais aussi de compétence, le choix de Power BI s'est logiquement imposé.

L'import des données s'effectuera à travers un flux API depuis notre entrepôt de donnée.

❖ **Analyse des performances :**

- Utilisation des outils de veille concurrentielle pour comparer les performances avec celles des concurrents et évaluer les résultats des campagnes marketing.

A terme, et en fonction de la concurrence il y aura la possibilité de rajouter des flux de données marketing des concurrents. Dans le but d'avoir un maximum de visibilité sur les résultats des campagnes marketing et d'ajuster au besoin. Ce point est intéressant

notamment sur la partie KPI marketing des utilisateurs non connectés. Pour vérifier que les campagnes d'acquisition soient les plus pertinentes et les plus efficaces possibles.

❖ **Optimisation des campagnes :**

- Utilisation de Google Ads et des outils de gestion de campagnes publicitaires pour optimiser les campagnes payantes en fonction des données et des KPIs.

Dans le cas où il faut ajuster et optimiser les campagnes, les KPIs marketing seraient directement visibles depuis un seul et même dashboard, permettant ainsi de moduler et établir des roadmaps d'action à l'encontre de la concurrence et également une meilleure transversalité entre les différents métiers du marketing et des actions coordonnées.

❖ **Communication des résultats et recommandations :**

- Utilisation d'outils de communication et de collaboration pour partager les résultats d'analyse avec les parties prenantes et présenter des recommandations.

L'avantage d'un outil de type PowerBI réside dans la facilité à communiquer les résultats et les avancées. Utile pour les équipes opérationnelles mais aussi dans le cadre de réunion plus stratégique voire politique. Il sera envisageable d'établir des réunions de suivi et de pilotage tout en communiquant sur l'avancée des projets.

❖ **Adaptation et réajustement des stratégies :**

- Utilisation de plateformes de gestion de projets pour planifier et suivre les actions nécessaires pour adapter les stratégies en fonction des insights obtenus.

Encore une fois, la stratégie data opérationnelle réside dans la captation, le traitement rapide des données et l'ajustement en quasi-temps réel. Le faible nombre de KPI, commercial et marketing accélère la considération des actions marketing coercitives.

La mise en place est longue mais l'investissement réalisé permettra d'être plus efficient et de mieux répondre aux besoins client. A la fois commercialement avec des offres ad-hoc et du contenu dédié à notre audience.

c. Déploiement et consolidation des outils

En plus des workflow, l'établissement d'une liste d'outil permet de mieux lister les besoins mais aussi les coûts cachés que peut représenter la mise en place de ce type de stratégie. Voici une liste exhaustive des outils nécessaire à cette stratégie data-marketing :

❖ Outils d'analyse web :

- Piano Analytics : Pour suivre et analyser le trafic du site, les comportements des utilisateurs, les conversions, etc.
- Google Search Console : Pour surveiller les performances SEO du site et identifier les opportunités d'amélioration.

❖ Outils de collecte de données :

- Google Tag Manager : Pour mettre en place des tags et des événements pour le suivi des interactions des utilisateurs sur le site.
- Piano Analycis : Pour mesurer les conversions et les objectifs spécifiques du site.

❖ Outils de gestion de données clients :

- CRM (Customer Relationship Management), DMP (Data Management Platform) ou CDP (Customer Data Platform) : Pour gérer, centraliser, organiser et

segmenter les données clients et suivre les interactions, les données comportementales...

- ETL (Extract, Transform, Load): en challenge d'un outil CRM / DMP ou CDP

❖ **Outils d'automatisation marketing :**

- Plateformes de marketing automation : Pour automatiser les campagnes marketing, le lead nurturing et la diffusion de contenus ciblés.

❖ **Outils de gestion de contenu :**

- CMS Drupal (Content Management System) : Pour gérer le contenu du site et faciliter sa mise à jour.

❖ **Outils de gestion de campagnes publicitaires :**

- Google Ads / Bing Ads : Pour la gestion des campagnes de publicité payantes (SEA) sur Google.
- Outils de gestion des médias sociaux : Pour la gestion et l'analyse des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux.

❖ **Outils de reporting et de visualisation de données :**

- Tableaux de bord personnalisés depuis PowerBI : Pour créer des tableaux de bord interactifs et visuels pour suivre les KPIs et créer des graphiques et des rapports pour visualiser les données et les résultats d'analyse de manière claire et compréhensible.

❖ **Outils de gestion de projet :**

- Jira : Pour planifier, suivre et organiser les différentes étapes du projet de refonte de sites internet.

❖ **Outils de veille concurrentielle, de recherche de mots-clés et d'optimisation :**

- Outils de veille concurrentielle : Pour suivre les actions marketing des concurrents et les tendances du marché.
- SEMrush : Pour identifier les mots-clés pertinents pour le référencement SEO et les campagnes publicitaires.
- Yourtextguru : Pour travailler la sémantique SEO des sites et capter un plus grand nombre d'utilisateurs.

III. Les enjeux et les risques d'un modèle de marketing data drive

1. Le data marketing au service des stratégies marketing

La donnée, c'est assurément le nerf de la guerre pour les prochaines années. C'était déjà le cas auparavant, mais la numérisation, l'augmentation de service en ligne et l'adaptation des stratégies marketing en ligne en font un élément prépondérant et parfois même vitale pour certaines sociétés.

Mick Levy, dans son livre « sortez vos données du frigo » le résume très bien : « *Toutes les entreprises stockent des données. [...] En toute logique, ce trésor devrait créer beaucoup de valeur pour l'entreprise mais ce n'est généralement pas le cas.* ». ²⁶Nous ne sommes pas prêts d'en manquer et plus nous évoluons plus nous en aurons à disposition.

L'idée de combiner stratégie marketing et data n'est pas le saint Graal, bien que généralement définit comme le pétrole du siècle. Mais il est certain que l'utilisation de donnée dans le quotidien d'une équipe marketing et l'utilisation en transversale dans les différents pôles jouent un rôle prépondérant à la prise de décision et facilite l'opérationnel.

Après avoir entrevu la donnée dans son ensemble : sa composition, sa structure, les outils disponibles... ainsi qu'une étude de cas opérationnelle démontrant l'agilité qu'il faut mettre en place pour intégrer un système data dans un environnement simple. Il est temps de prendre un peu de hauteur et d'entamer un virage décisionnaire. Comment la donnée peut-elle être un atout ou non dans la construction de stratégie marketing et consolider le business d'une société ?

a. Le croisement de donnée pour faciliter la prise de décision

L'une des façons de valoriser ses données consiste à optimiser l'efficacité opérationnelle et fonctionnelle d'une société. Améliorer la productivité tout en réduisant les coûts devient de plus en plus important dans le quotidien de nombreuses équipes. Le fameux « faire plus avec moins » est d'autant plus vrai dans un contexte socio-politique compliqué.

²⁶ Levy Mick, Sortez vos données du frigo - Une entreprise performante avec la Data et l'IA, édition Dunod, 2021

L'une des raisons qui doivent motiver à mettre en place une stratégie basée sur la data reste la compréhension approfondie et plus fine de la clientèle. La capacité offerte aux entreprises pour comprendre de manière plus précise les attentes et interactions avec ses clients permet de bénéficier d'avantages concurrentiels. Il est plus simple d'obtenir une vue holistique de ses clients, d'affiner les choix stratégiques et donc de personnaliser les offres et de fidéliser d'avantage les clients.

La mise à disposition d'information factuelle et de tendance favorise une prise de décision éclairée. Plutôt que de se fier à des intuitions, parfois biaisées, le croisement de donnée permet d'orienter plus facilement les choix stratégiques. Par exemple, en venant combiner les données de vente avec les données de campagnes publicitaires, il devient possible de déterminer le type de campagne qui a eu le plus d'effet sur les ventes, et donc d'allouer des ressources supplémentaires de manière efficace.

Il est aussi possible de croiser les données d'une même campagne publicitaire pour déterminer quel levier marketing a eu le plus d'impact et d'en comprendre les erreurs. Il en est de même pour les problèmes techniques afin de déterminer une planification servant à optimiser les prochaines campagnes.

Cette planification permet aussi d'identifier les opportunités mais aussi les menaces. N'oublions pas que le marché est en constante évolution. Il est essentiel pour les entreprises de s'adapter rapidement. Repérer des tendances émergentes et des opportunités de croissance peuvent aider à développer de nouveaux produits et services, d'adapter sa communication ou tout simplement de stopper un levier jugé non pertinent.

L'optimisation des ressources, comme le budget, est facilitée par le croisement de donnée. L'identification des éléments qui performant le mieux et ou ne fonctionnent pas permet de réaffecter un budget vers des canaux générant un meilleur retour sur investissement.

Il est nécessaire d'effectuer un pilotage business mais il ne faut pas oublier l'innovation et la créativité. Les métiers du marketing nécessitent parfois des échecs pour détecter des associations inattendues ou des tendances émergentes. Pouvant alors inspirer de nouvelles idées pour les produits, les services ou des campagnes marketing originales.

b. La donnée avec comme objectif la profitabilité et la flexibilité

Bien évidemment, quand l'on cherche à transformer un actif aussi précieux que la donnée, il faut aussi répondre à deux enjeux : la profitabilité et la flexibilité.

L'exploitation de donnée dans l'entreprise nécessite des outils ainsi qu'une mise en place au sein de l'organisation. L'utilisation doit garantir que les données sont gérées de manière responsable, soient conformes aux réglementations en vigueur et qu'elles sont utilisées de manière optimale.

Dans une quête de la profitabilité, l'optimisation des ressources, notamment dans l'analyse des données, doit permettre une réduction des coûts. L'importance d'une segmentation et d'un ciblage précis permet aussi de mieux comprendre les clients et leurs comportements. Cette exploitation doit être facilitée pour que l'on puisse se retrouver facilement dans l'immensité des informations mises à disposition mais aussi de délivrer rapidement des informations métiers.

D'un autre point de vue, il est essentiel de garantir la cohérence des KPI, car il existe un risque que la liste des indicateurs devienne de moins en moins pertinent, ce qui pourrait finir par créer un silotage que les projets de data-marketing cherchent à éviter.

A cela il faut rajouter les contraintes réglementaires. On peut citer en premier lieu le RGPD qui vient régir la maîtrise et l'utilisation des données en interne. Bien évidemment, il n'est pas la seule contrainte législative puisqu'il existe d'autres dispositifs de sécurité des données, notamment dès que l'on aborde des questions de santé ou d'assurance. Cette quête de flexibilité se retrouve généralement entachée de contrainte interne et externe.

Le terme de gouvernance des données est apparu dans le domaine de la gestion des données au cours des années 2000. Bien que les principes de base existent depuis longtemps, c'est l'avènement du web qui a remis ce principe en avant. La gouvernance des données regroupe donc l'ensemble des processus, des dispositifs mais aussi des outils qui visent à accroître la qualité et l'exploitabilité des données et qu'elles soient utilisées de manière optimale pour soutenir les objectifs commerciaux et marketing.

2. Fiabiliser et consolider les données

Le sujet de la qualité des données est essentiel pour bien les exploiter. Des données de mauvaise qualité seraient aux mieux inexploitable, au pire pourraient amener à des conclusions erronées ou de mauvaises prises de décision.

La première étape pour une stratégie data-marketing réussie est donc de garantir la fiabilité des données. Cela signifie qu'il est important de disposer de processus éprouvés pour collecter, stocker et analyser les données de manière cohérente. Les risques inhérents à une mauvaise stratégie pourraient être importants. Nous n'aborderons pas le sujet de l'IA. Mais la finalité dans l'implémentation d'une stratégie data-driven est de venir coupler le traitement avec du Machine Learning et donc de traiter l'information à l'aide d'intelligence artificielle. Sans rentrer dans les contraintes éthiques et opérationnelles, une donnée de mauvaise qualité pourrait rendre tout un pan d'un projet caduc.

a. Documenter et protéger ses données

Dans tout projet data, l'exploitation efficace doit être primordiale. La collecte de données précise, comme longuement évoqué tout au long de ce mémoire, permet d'assurer qu'elles sont exactes et pertinentes. Cela nécessite des mécanismes de collecte bien définis et des systèmes de validation en place.

La mise en place d'une documentation adéquate est essentielle pour garantir que les données sont compréhensibles et accessibles à tous les membres de l'équipe. Un système de gestion des données bien structuré et des métadonnées appropriées facilitent la recherche et l'analyse.

Le risque est de se retrouver noyer sous la quantité, à la fois de variété mais aussi de nombre.

Comme défini par Douglas Laney, puis par d'autres, la big-data répond à plusieurs principes qui sont les 5V (volume, vitesse, variété, valeur et véracité).²⁷

²⁷ Laney Douglas, 3D Data Management : Controlling Data Volume, Velocity, and Variety, Méta Delta, 2001

Cette quantité d'information est donc à la fois importante par le nombre mais surtout exponentielle dans le temps. N'oublions pas que le silotage et le compartimentage des départements n'aident pas à se retrouver dans la foule d'information.

C'est dans cet optique que la mise en place d'un référentiel est nécessaire. La cartographie, en plus d'être un élément nécessaire pour être en conformité avec le RGPD, permet d'orienter et de répondre aux questions sur le traitement des données personnelles : Qui, Quoi, Pourquoi, Où, Jusqu'à quand et Comment ?²⁸

- Qui a accès aux données : L'identification des personnes ou des équipes est essentielle pour garantir la sécurité et la confidentialité
- Quelles sont les données stockées : Connaître les données stockées permet d'identifier les relations entre les différentes données, d'apprécier la compréhension de l'ensemble de l'écosystème de donnée et de maximiser leur valeur
- Pourquoi stocker la donnée : L'importance de connaître la raison de stocker une donnée par rapport à une autre permet aussi de connaître l'écosystème de donnée tout en réduisant les coûts d'infrastructure
- Où se trouvent nos données : Il est crucial de savoir où sont stockées nos données. Que ce soit dans des systèmes internes, dans le cloud ou bien dans des applications tierces
- Jusqu'à quand conserver la donnée : En identifiant la date de validité, cela permet deux choses : une conformité RGPD mais aussi de déterminer si la donnée que l'on stocke est encore pertinente ou si elle nécessite un rafraichissement
- Comment les données sont-elles utilisées : Comprendre comment les données sont utilisées dans les différents processus permet de maximiser leur valeur

La cartographie des données revient à constituer un registre qui documente les informations stockées dans des bases de données de l'entreprise. Les outils disponibles sur le marché permettent de faciliter ce traitement. Le point le plus intéressant reste l'aspect collaboratif entre les équipes pour la complétion. D'un côté elle regroupe des données techniques et fonctionnelles, réduisant le fossé entre la DSI / IT et les équipes métiers. D'autre part en regroupant l'ensemble des informations dans une même et seule base, la cartographie

²⁸ <https://www.cnil.fr/fr/une-cartographie-des-outils-et-pratiques-de-protection-de-la-vie-privee>

permet de casser les silos en entreprise. Chacun est en mesure de capitaliser sur des compétences et des connaissances tout en appliquant de bonne pratique.

Elle permet aussi d'améliorer la conformité réglementaire et la sécurité des données. Savoir où sont stockées les données et comment en disposer permet aussi une optimisation des coûts. Le risque étant de se retrouver avec du stockage inutile ou de la duplication de donnée.

L'avantage réside aussi dans une meilleur compréhension des données et donc à une meilleure personnalisation du client, puisque nous sommes en mesure d'offrir des expériences plus personnalisées et pertinentes. Permettant ainsi une prise de décision éclairée et améliore l'agilité commerciale et marketing.

Une approche méthodique est donc de mise, notamment sur la mise en place d'une politique de sécurité et de confidentialité. L'établissement de processus de sécurisation est nécessaire. A la fois pour des raisons de conformité réglementaire mais aussi parce que les données doivent être considérées comme un actif financier de la société. Selon une étude de NortonLifeLock²⁹, en 2019, 2 millions de français ont fait l'objet d'une perte de données personnelles. Et il n'existe pas un domaine d'activité qui soit épargné. L'atteinte à la vie privée peut entacher la réputation d'une entreprise, avec les risques inhérents tels qu'une perte de confiance ou une réduction du nombre de nouveaux clients et de commande.

Pour cela, il existe plusieurs solutions permettant de limiter le risque de fuite.

- Le chiffrement des données est un mécanisme à mettre en place rapidement et prioritairement. Il permet de rendre les données illisibles si l'on ne possède pas des clés pour déchiffrer. Si vol d'information, il permet de minimiser le risque pour la société et les clients.
- La pseudonymisation permet de désidentifier les données personnelles. Ainsi en cas de fuite volontaire ou non de données, elles ne sont plus exploitables en l'état. Dans une politique Data-driven, peu importe de savoir que Mr Jean-Pierre Toto, 55 ans, habite à Paris ou que Madame Ane Dunon, 42 ans, habite au Mans. C'est l'ensemble

²⁹ <https://www.presse-citron.net/2019-plus-de-46-millions-didentites-ont-ete-derobees-sur-internet/>

et la segmentation qui permet d'attribuer un comportement et des habitudes de consommations. La pseudonymisation n'entache pas le travail des collaborateurs.

- L'anonymisation permet aussi de désidentifier les données en rendant les données personnelles anonymes. Généralement on vient transformer des informations en ID. Le risque de cette technique est une perte d'information, notamment en cas de croisement de base de données. C'est une technique qui ne peut pas forcément être mise en œuvre à chaque fois.

Ces solutions techniques doivent être couplées par une gestion fine des accès. Comme dans le cadre de l'utilisation d'un CMS, la mise en place de niveau d'accréditation permet de compartimenter les informations. L'information reste en accès libre mais est compartimentée, notamment quand il s'agit de données sensibles pour la société ou des données personnelles. Il ne faut pas non plus oublier la possibilité d'effectuer des audits pour vérifier, renforcer et contrôler les accès aux données : qui peut accéder à ce type d'information, comment, par quel chemin, existe-t-il des brèches de sécurité... Autant de questions qu'il faut se poser pour limiter le risque de fuite d'informations, permettant aussi de former et sensibiliser les personnes travaillant avec les données de l'entreprise.

b. Les risques d'une stratégie data-driven

Dans un environnement commercial en constante évolution, les entreprises se tournent de plus en plus vers des approches axées sur la donnée. Cette tendance a de nombreux avantages malgré certaines difficultés et nécessité d'adaptation en fonction du domaine à activer. Néanmoins, elle n'est pas exempte de risque significatif.

Bien que les français soient les moins préoccupés par l'utilisation des données personnelles en Europe, une étude de 2022 d'Ipsos démontre qu'un Français sur deux a « *le sentiment d'être mal informé sur l'utilisation qui est faite de ses données sur Internet* ³⁰ ». Les entreprises peuvent accumuler d'énorme quantité de données clients. Une violation de la confidentialité, que cela soit par un piratage ou par inadvertance peut coûter chère à une

³⁰ <https://www.ipsos.com/fr-fr/82-des-francais-se-disent-inquiets-face-aux-risques-dune-cyberattaque-dans-le-monde>

entreprise. Image de marque, notoriété, poursuite judiciaire... la liste de contrainte est longue. Rajoutons à cela la contrainte du RGPD, qui peut infliger des amendes allant jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel.

Autre risque inhérent à toute stratégie data-driven, c'est la qualité des données. Nous avons pu le voir au fur et à mesure des chapitres, la qualité et le choix des données est un élément important. Sans data de qualité, les interprétations et les décisions stratégiques qui en découlent peuvent être erronées.

Le risque de biais algorithmique est aussi important. Vouloir utiliser des algorithmes ou de l'intelligence artificielle peut être intéressant, mais si les données utilisées sont de mauvaises qualités ou si les données d'entraînements sont biaisées, les résultats le seront aussi. Cela peut conduire à des décisions inexactes.

Autre biais pouvant mettre en péril une entreprise : le manque ou la perte de contact humain. Une stratégie data-driven peut conduire à une réduction de l'interaction humaine dans la prise de décision. Bien que les données fournissent des informations cruciales, elles ne peuvent pas remplacer l'intuition, l'expérience et la créativité. Il est nécessaire et important de conserver un équilibre entre l'automatisation des décisions et l'expertise humaine pour éviter une déconnexion avec les clients et le marché.

Ce problème va régulièrement de pair avec le risque de surcharge d'information. L'abondance de données peut entraîner du « bruit », rendant difficile la prise de décision stratégique. Il est essentiel de mettre en place des processus de gestion efficaces afin de filtrer les données pertinentes et fournir des analyses significatives.

Enfin n'oublions pas le risque de coûts élevés. La mise en place, la maintenance, la gestion des équipes peuvent devenir rapidement coûteuses. Les investissements dans la collecte, le stockage et l'analyse ainsi que dans la formation des équipes peuvent s'accumuler rapidement. Bien évidemment, il existe des solutions à moindre frais mais la maîtrise des coûts permet de garantir que les avantages d'une stratégie data-driven ne dépassent pas les dépenses prévues et alouées.

Dans le lot de contrainte, il en existe une qui prédomine et qui peut engager des pertes financières importantes : les interprétations erronées. Toute stratégie basée sur la data apporte un lot d'information sur son marché, ses clients... Mais si les données sélectionnées sont mal interprétées, les décisions et les stratégies peuvent entraîner des pertes financières. L'exemple le plus connu est la mauvaise compréhension d'un KPI, amenant à faire des choix illogiques en temps normal mais pas selon la data. La validité et la compréhension des données sont primordiales et il est nécessaire de recontextualiser les informations pour ne pas se retrouver déconnecté de la réalité opérationnelle. Ce problème est encore plus flagrant lors d'une dépendance excessive aux données, remplaçant l'expertise, l'expérience et le jugement.

3. Data et éthique : s'engager dans une approche minimaliste

Avènement d'un monde de plus en plus connecté, les données sont devenues une ressource inestimable et inépuisable pour les entreprises. Cependant la collecte, le stockage et l'utilisation de ces data ont soulevé des préoccupations croissantes en matière de protection des données et d'éthique. Ethique dans l'utilisation, dans la rationalisation mais aussi dans l'impact au quotidien. Cette masse d'informations, où il est facile de se noyer sous un flot de donnée, entraîne perte de temps, d'argent et parfois même d'opportunité.

a. Revisiter le big-data avec une approche data-éthique : une solution gagnante ?

La première étape dans ce type d'approche consiste à identifier les données essentielles. Plutôt que de collecter toutes les informations possibles, il est nécessaire de se concentrer directement sur les données pertinentes pour les objectifs marketing et commerciaux. Bien évidemment, c'est une tâche difficile, cette étude de cas en est l'exemple. Chaque métier a un besoin spécifique et des attentes spécifiques. Le silotage n'arrange pas non plus la prise des décisions et il est parfois compliqué de faire entendre raison. Mais cette approche est plus qu'intéressante :

- Elle limite le nombre d'informations à traiter et à agréger. Cela réduit la complexité des analyses mais nécessite une réflexion en amont du projet.

- Moins de data veut aussi dire moins d'infrastructure et de maintenance, ce qui entraîne une économie des ressources mais aussi un budget moindre pour des outils budgétisés sur le volume de donnée à traiter et à stocker.

Cette limite de collecte permet de réduire des risques liés à la conformité des réglementations gouvernementales. Il est possible de communiquer sur le fait de moins « tracker » le comportement des internautes pour bénéficier d'une notoriété et d'une confiance plus forte vis-à-vis des concurrents.

Moins de données et moins de contraintes, c'est aussi une façon de se prémunir contre les cyberattaques et fuites potentielles, réduisant le risque d'être ciblé.

L'approche data-éthique, en réduisant le nombre de données capitalisées, permet de mettre l'accent sur la qualité plutôt que la quantité. Certes le croisement entre base de données est plus compliqué et parfois même impossible, mais la prise de décisions stratégiques ne sera que renforcée. Elle bénéficiera d'une précision et d'une fiabilité plus pertinente avec un lot de data plus important mais son analyse ne permettra pas une utilisation efficace.

Enfin, dans une optique d'optimisation des coûts, en ne collectant que les données nécessaires, en les stockant de manière efficace et en mettant en place une gouvernance des données solides et précises, il est possible de diminuer les coûts d'infrastructure. Cela permettra d'initier d'autres projets marketing et commerciaux.

La mise en place d'une telle approche ne diverge pas d'une stratégie data-driven basée sur la big-data. Le choix des données à collecter passe par une évaluation des données actuelles et des manques. L'identification des éléments essentiels pour l'activité permet de différencier les non essentiels, qui pourraient ensuite être supprimés ou simplement minimisés.

Il faut s'assurer que le personnel comprenne les enjeux éthiques liés à cette démarche et qu'ils puissent être formés pour la respecter. C'est bien évidemment le rôle de la gouvernance des données mais la sensibilisation et l'évangélisation sont essentielles pour une mise en œuvre réussie.

Ce type d'approche est aussi un très bon moyen pour renforcer la confiance avec les clients et futurs clients. La communication sur ce type d'approches permet de rassurer et d'être transparent.

b. L'éthique des données au service de la stratégie marketing et commerciale

Dans ce type d'approche, la construction d'un plan de mise en place ne nécessite pas nécessairement une refonte complète. Bien qu'il faille adapter les enjeux et les besoins, cette solution est à considérer comme un entre-deux.

L'approche éthique vient en complément d'une stratégie data déjà en place. Elle encourage les entreprises à se concentrer sur la collecte de données pertinentes, permettant la réduction des coûts et minimisant les risques. Tout en communiquant de façon précise sur les types d'informations collectées. L'obtention de leur consentement éclairé et la garantie d'une confidentialité des informations assurent une position forte auprès des clients.

Ce point est d'autant plus important quand une entreprise cherche à rajouter des données qualitatives (soft-data). Ce type de données, très personnelles et sensibles comme par exemple les opinions et les sentiments, sont difficilement quantifiables mais sont très révélateurs du comportement utilisateur. La captation de ce type d'information est généralement compliquée puisque intrusive.

En tout état de cause, ce type d'approche permet notamment une émulsion et une stimulation à la créativité. Notamment pour rechercher de nouvelles façons de collecter, de gérer et d'utiliser les données, tout en effectuant un contrôle accru de la collecte de la donnée.

Au-delà d'une approche plus simple, ajouter une vision éthique permet de tout de même de faire évoluer une stratégie marketing et commerciale. Le point le plus important réside dans la confiance et la transparence avec ses clients. C'est un élément de réassurance fort qui renforce l'engagement des internautes. Se soucier de leur vie privée et de leur information est clairement un avantage par rapport à la concurrence. Certains sites vont même plus loin en proposant directement depuis un espace connecté l'ensemble des données qu'une entreprise connaît. Et bien évidemment la possibilité de supprimer ses informations sans intervention externe.

Conclusion

Nous nous trouvons dans une ère où la donnée règne en maître, transformant la façon dont nous abordons à la fois le marketing et les enjeux commerciaux, où le client devient de plus en plus le produit. Paradoxalement, à mesure que le pouvoir est remis entre les mains des consommateurs tant sur le contrôle que sur la gestion de ses données, ils sont de plus en plus enclins à partager des informations personnelles. Cependant, cet apparent regain de confiance dans la transmission de données ne doit pas occulter le fait que l'hypermersonnalisation, pierre angulaire des stratégies marketing modernes, nécessite une collecte de données toujours plus abondante. Cette équation complexe entre la big data et l'éthique se révèle être un défi de taille.

Tout au long de ce mémoire, nous avons exploré les multiples facettes de la data, tant du point de vue marketing que commercial. Nous avons mis en évidence la façon dont la collecte, le traitement et l'analyse des données peut offrir des avantages considérables pour les entreprises, en leur permettant de mesurer les résultats, de comprendre les besoins des consommateurs et d'optimiser leurs stratégies marketing. Nous avons également souligné les enjeux éthiques qui découlent de cette quête incessante de données et d'informations personnelles, ainsi que les dilemmes auxquels les professionnels du marketing sont confrontés.

L'une des conclusions les plus cruciales de notre étude est que la data n'est pas simplement un outil pour le marketing, mais également un catalyseur de transformation pour les enjeux commerciaux. La data ne peut pas être exploitée de manière efficace sans une réflexion approfondie sur les valeurs éthiques qui la sous-tendent. Elle offre des possibilités infinies pour améliorer les stratégies marketing, personnaliser les expériences des clients et, par conséquent, stimuler la croissance des entreprises.

Néanmoins, les entreprises doivent reconnaître la responsabilité qui découle de leur accès aux données des clients et veiller à ce que leur utilisation soit transparente, équitable et respectueuse de la vie privée. La réglementation et la législation en matière de protection des données sont en constante évolution, et les entreprises doivent rester vigilantes pour se conformer aux normes en vigueur.

Dans un monde où la data continuera d'évoluer et de remodeler le paysage marketing, il appartient aux professionnels du secteur de relever le défi d'équilibrer l'innovation technologique avec l'éthique, tout en maintenant la promesse de résultats mesurables et d'une amélioration constante des stratégies marketing. En définitif, l'avenir du marketing repose sur la capacité à résoudre cette équation big-data-éthique complexe pour prospérer dans un environnement en constante évolution.

Bibliographie

Ouvrages :

Amini Massih-reza, Gaussier Eric, *Recherche d'information - Applications, modèles et algorithmes : Data mining, décisionnel et big data*, Edition Eyrolles, 2017

Berti-Equille Laure, *La qualité et la gouvernance des données au service de la performance des entreprises*, édition Eyrolles, 2012

Crespin Aurore, Dorkenoo Cindy, Klotz Frédéric, Lombardo Laura, Moulim Hamza, *Réussir sa transformation digitale : RH, marketing, data, logistique*, édition Eyrolles, 2016

De Baynast Arnaud, Lendrevie Jacques, Lévy Julien, *Mercator - 12e édition*, édition Dunod, 2017

Denoix Antoine, *Big Data, Smart Data, Stupid Data... : Comment (vraiment) valoriser vos données*, édition Dunod, 2018

Hagiui Andrei, Wright Julian, *Quand la Data procure un avantage compétitif... et quand ce n'est pas le cas*, Harvard Business Review, 2020

Harvard Business Review, *Intelligence artificielle & Data*, Les cahiers de Harvard, 2022

Haug Anders, Van Liempd Dennis, Zachariassen Frederik, *The cost of poor data quality*, Journal of Industrial Engineering and Management, 2011

Hirth Julien, *Le data Marketing*, Edition Eyrolles, 2017

Kihn Martin, *What is this thing we call a CDP ?*, Gartner, 2018

Laney Douglas, *3D Data Management : Controlling Data Volume, Velocity, and Variety*, Méta Delta, 2001

Lemon Katherine, Verhoef Peter, *Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey*, Journal of Marketing, 2016

Levy Mick, *Sortez vos données du frigo - Une entreprise performante avec la Data et l'IA*, édition Dunod, 2021

Melero Iguacel, Sese Javier, Verhoef Peter, *Recasting the Customer Experience in Today's Omnichannel Environment*, Universia Business Review, 2016

Menon Mohan, *GDPR and Data Powered Marketing: The Beginning of a New Paradigm*, Journal of Marketing Development and competitiveness, Vol. 13, 2019

Mercanti-Guérin Maria, *L'amélioration du reciblage par les Big Data : une aide à la décision qui menace l'image des marques ?*, Revue Internationale d'Intelligence Economique, 2013

Rust Roland, *The future of marketing*, International Journal of Research in Marketing, Elsevier, vol. 37, 2020

Rust Roland, Huang Ming-Hui, *Marketing Science*, Vol. 33, March-April 2014

Sanjaume Alain, Caplier Arnaud, *Marketing comportemental : Exploiter la donnée marketing client*, Edition Dunod, 2010

Schneble Christophe, Elger Bernice, Shaw David, *The Cambridge Analytica affair and Internet-mediated research*, EMBO Report, 2018

Schwager Meyer, *Understanding Customer Experience*, Harvard Business Review, 2007

Severo Marta, Romele Alberto, *Traces numériques et territoires*, Presse des Mines, 2017

Soltani Zeynab, Navimipour Nima Jafari, *Customer Relationship Management Mechanisms: A Systematic Review of the State of the Art Literature and Recommendations for Future Research. Computers in Human Behavior*, Journal of Service Science and Management, Vol.11, 2018

Tom Shafer, *The 42 V's of Big Data and Data Science*, 2017

Tinelli Marco, *Marketing plateformisé: L'IA et la data au service de la précision de masse*, édition Eyrolles, 2021

Trelohan Magali, *Data Marketing - Statistiques appliquées au marketing avec Excel et R*, édition ENI, 2018

Trelohan Magali, *Marketing prédictif - Data, machine learning et statistiques appliqués au marketing*, édition ENI, 2022

Wertenbroch Klaus, *Marketing Automation : Marketing Utopia or Marketing Dystopia*, NIM Marketing Intelligence Review, 2021

Magazine :

Survey Hors-série, *Qu'est-ce que l'intelligence artificielle et comment l'utiliser ?* Trimestre 2 - 2022

Survey Magazine, *nouvelles technologie et méthodologie d'enquête*, 4ième trimestre 2016

Article internet :

<https://blog.atinternet.com/fr/ne-croyez-pas-les-vendeurs-de-solutions-analytiques/>

<https://blogs.gartner.com/martin-kihn/what-is-this-thing-we-call-a-cdp/>

<https://www.astera.com/fr/type/blog/building-a-data-warehouse-cost-estimation/>

<https://www.cnil.fr/fr/definition/big-data>

<https://www.cnil.fr/fr/cartographier-vos-traitements-de-donnees-personnelles>

<https://www.cnil.fr/fr/une-cartographie-des-outils-et-pratiques-de-protection-de-la-vie-privee>

<https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/quels-sont-les-grands-principes-des-regles-de-protection-des-donnees>

<https://fr.statista.com/infographie/17800/big-data-evolution-volume-donnees-numeriques-genere-dans-le-monde/>

<https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2021/05/35617-comment-lia-peut-booster-la-creativite-de-votre-entreprise/>

<https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2020/09/31521-comment-mettre-lia-et-la-data-au-service-de-l'experience-et-de-la-satisfaction-client/>

<https://www.ipsos.com/en/2019-cigi-ipsos-global-survey-internet-security-and-trust>

<https://www.ipsos.com/fr-fr/82-des-francais-se-disent-inquiets-face-aux-risques-d'une-cyberattaque-dans-le-monde>

<https://www.insiderintelligence.com/content/global-ad-spend-will-grow-more-than-10-this-year-economy-recovers-quicker-than-expected>

<https://www.kdnuggets.com/2017/04/42-vs-big-data-data-science.html>

<https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/donnees-personnelles-les-francais-parmi-les-moins-preoccupes-de-leur-utilisation-879809.html>

<https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/are-you-ready-for-the-era-of-big-data>

<https://marketing1by1.com/2020/06/23/10-principes-pour-une-data-responsable/>

<https://www.mv-marketing.fr/actualites/revops/lingestion-de-donnees-quest-ce-que-cest-comment-et-pourquoi-votre-entreprise-devrait-en-tirer-parti/>

<https://www.novencia.com/blog/datamarketing/data-ethique/>

<https://www.opendatasoft.com/fr/blog/quels-challenges-2022-pour-les-leaders-de-projet-data/>

<https://pages.dataiku.com/rapport-idc-data-science-press-release-ian-2019>

<https://www.presse-citron.net/2019-plus-de-46-millions-didentites-ont-ete-derobees-sur-internet/>

<https://www.salesforce.com/fr/learning-centre/crm/what-is-crm/>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022435920300440>

De la data au marketing automation : la mesure des résultats au service de l'amélioration des stratégies marketing.

Dans un monde de plus en plus numérique et connecté, la collecte et l'analyse des données ont acquis une importance cruciale pour les entreprises, en particulier dans le domaine du marketing. La disponibilité croissante de données massives, conjuguée à des avancées technologiques sans précédent, a ouvert de nouvelles perspectives pour les professionnels du marketing.

Ce travail de recherche apporte un éclairage approfondi sur la manière dont la data peut véritablement servir d'outil puissant pour optimiser les stratégies marketing et stimuler la croissance des entreprises, tout en soulignant la nécessité de la réflexion stratégique et éthique dans ce domaine en constante évolution.